

полученных данных и достигнутых результатов является важным шагом к созданию более надежного и эффективного процесса сжигания твердого топлива. Интеграция современных технологий, таких как датчики и алгоритмы управления, позволит улучшить общую производительность котлов и минимизировать негативные воздействия на окружающую среду.

Список литературы

1. Хужаев П.С., Назаров С.М. Характеристики углей некоторых месторождений республики Таджикистан // Материалы международной научно-практической конференции «Архитектурное образование и архитектура Таджикистана: 50 лет развития и совершенствования». – Душанбе, 2013. – С.194-199.
2. Тепловой расчет котлов (Нормативный метод) / под ред. Г.М. Каган. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: НПО ЦКТИ, 1998. – 256 с.
3. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел Ф.С. Теплопередача. - М.: Энергоиздат, 1981. - 416 с.
4. Юдаев Б.Н. Теплопередача М.: Издательство: Высшая школа, 1973, 360 с.
5. Хужаев П.С., Сулейманов А.А. Лучистый теплообмен в топочном пространстве с переменным объемом // Материалы международной научно-практической конференции «Строительства, архитектуры, энергоэффективность и экология». –Тюмень, 2016. –С.
6. Хужаев П.С., Сулейманов А.А. Водогрейный котел малой мощности // Материалы международной научно-практической конференции «Архитектурное образование и архитектура Таджикистана: 50 лет развития и совершенствования». – Душанбе, 2013. –С.231-236.
7. Хужаев П.С., Сулейманов А.А., Поччоев М.М. Твeрдотопливный теплогенератор // Вестник Таджикского национального университета. – Душанбе, 2014. -№1/1(126). –С.100-104.

УДК 711.4

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЕЛАРУСИ

Шуляковская Наталья Николаевна

*Белорусский национальный технический университет,
заместитель декана архитектурного факультета, магистр архитектуры,
соискатель кафедры «Теории и истории архитектуры»*

Аннотация: Изучение архитектурно-планировочной и пространственной организации городов и их центров является одной из наиболее актуальных задач современного градостроительства. Проводимые историко-градостроительные исследования свидетельствуют о недостаточном учете при реконструкции выявляемых закономерностей многовекового развития городов. Использование их на практике кардинально повысит качество проектных решений, будет способствовать формированию индивидуальности того или иного города и региона. Проблема сохранения и развитие своеобразия архитектурного облика малых и средних городов Центральной Беларуси определяет направленность настоящей статьи.

Ключевые слова: *малый город, реконструкция исторических центров, детальные планы центров, историко-архитектурные и инженерные обоснования регенерации исторической застройки, проекты отдельных зданий*

Цель: *выявить особенности архитектурно-планировочной и пространственной организации ряда городов и их центров в Центральной Беларуси, перспективы развития до 2030*

года.

Введение. Преобразование исторических районов населенных мест в соответствии с потребностями современного общества является актуальной градостроительной проблемой. Как правило, это сохранение архитектурного облика древних городов, бережное использование памятников отечественного зодчества, развитие архитектуры на основе творческого использования исторического наследия и традиций. Для решения таких задач необходимо создание органичного сочетания современных зданий в условиях сложившейся застройки и природного ландшафта, комплексность реконструкции городской среды, пешеходно-рекреационных зон и связей.

Целью разработки Генерального плана города является информационное и правовое обеспечение комплексного и сбалансированного территориального развития региона и Минской области на долгосрочную перспективу 2030 года в соответствии с прогнозируемыми социально-экономическими параметрами.

Основными документами, регламентирующими развитие Центрального региона являются: Стратегия устойчивого развития Минской области на 2016-2025 гг. (далее – Стратегия), разработанная совместными усилиями регионального сообщества в рамках проекта международной технической помощи «Содействие региональному и местному развитию в Республике Беларусь» в 2014–2015 годах, генеральные планы городов Центральной Беларуси. [1].

Наиболее подробно отражают результат плановых и инициативных научных исследований в области теории и истории архитектуры городов Беларуси материалы из литературных источников Ю.В. Чантурии, М.А., Волкова [2,3].

Основная часть.

Реконструкция городских территорий исторических районов малых и средних городов требует последовательного анализа принятых решений на всех этапах градостроительного и объемного проектирования.

Применение современных методов исследования городского пространства таких как использование технологий наземного лазерного сканирования и фотограмметрии, в сочетании с традиционными измерениями и зарисовками от руки позволяют разработать точную метрическую и детализированную базу данных, включающую информацию как об отдельных архитектурных объектах, так и об окружающей их городской среде (на примере города Слуцка) [4, с. 39-41], что сегодня выявлено недостаточно применительно к анализу историко-архитектурных и инженерных обоснований регенерации исторической застройки городов Центральной Беларуси.

Данный подробный анализ исследования позволит более качественно выявить социально-экономические, демографические, санитарно-гигиенические, функционально-планировочные, транспортные, инженерно-технические, архитектурно-художественные, историко-культурные, идейно-патриотические, научно-познавательные и др. направления проведения реконструктивных мероприятий для городов региона (на примере города Слуцка) [4, с.11-27].

Рис. 1. Пример структуры архитектурного обследования объекта с помощью технологий наземного лазерного сканирования и фотограмметрии.

В статье предполагается рассмотреть анализ литературных источников, историко-картографических материалов, генерального и детального планов Слуцка с точки зрения охраны, реконструкции и развития архитектурного наследия.

В процессе эволюции пространственной организации городских поселений Беларуси с IX до середины XVIII в., прослеживаются три градостроительных направления. Первое: свободное, естественное сложение нерегулярных планировочных структур, древнейшие из которых возникли в IX – XIII в. и постепенно, преемственно развивались под влиянием различных градоформирующих факторов. Второе направление - образование регулярных средневековых или готических планировочных структур, которые создавались в XVI – первой половине XVII в. на основе композиционных, функциональных и теологических принципов, происходивших из Западной Европы XIII – XIV в. Третье направление – организация ренессансных планировочных структур, заложенных в конце XVI – первой половине XVII в. и отличавшихся от готических признаками, связанными с формированием укреплений, системы улиц и композиции главной площади. Существование всех трех направлений доказано научными изысканиями и подтверждается изобразительными, текстовыми документами и другими материалами [9, с. 164].

Обращаясь к анализу литературных источников и истокам развития белорусского градостроительства [2,3], основой которого являлась архитектура древнерусских княжеств: Полоцкого, Туровского, частично Владимиро-Волынского, Слуцк возник на берегах реки Случь в XI-XII веке (впервые упоминается под 1116 годом, с конца XII века известен как центр удельного княжества). Древнее городище Слуцка расположено при впадении р. Бычок в р. Случь. В XI веке на месте древнего городища находился детинец, на северо-восток от которого в XII - XIII веке существовал окольный город. В XV веке Слуцк был крупным феодальным городом, имел Верхний и Нижний замки, которые возникли на месте детинца и окольного города, в XVI веке состоял из Старого города и Нового города на левом берегу Случи. За городскими укреплениями на северо-восток от города находилось предместье Остров, вниз по течению р. Случь, на ее правом берегу располагалось предместье Тройчаны с Троицким монастырем. В

XVI–XVIII в. Слуцк стал центром одной из крупнейших земельных латифундий в Великом Княжестве Литовском - Слуцкого княжества. Этот период связан с активным фортификационным строительством, в результате которого Слуцк превратился в мощнейший город-крепость.

Рис. 2. План города XVII – начале XVIII [4]

Слуцк в начале XVII – начале XVIII имел группу овальных в плане крепостей с внутренней цитаделью [2, с.67-69], веерно-дуговую схему размещения типов нерегулярных систем планировки исторической застройки, являясь поселением с готической композицией плана части территории [2, с.99, 109, 127, 128].

Рис. 3. Перспектива города XVII – начале XVIII [4]

К концу XVIII века, после упразднения Слуцкого княжества, город постепенно теряет свое значение. Шоссе Москва-Варшава, которое в 1840-ых годах прошло через центральную часть Слуцка, изменило историческую планировку старой части города. Новая квартальная застройка была подчинена трассе дороги и носила регулярный характер. Развитие города продолжилось в западном и восточном направлениях. Необходимость выхода за границы бывшей системы укреплений привела к постепенному разрушению фортификационных сооружений, окружавших город. В течение XX века историческая застройка практически полностью была утрачена.

Рис. 4. План города Слуцка XVI в. Геометрическая реконструкция.

В результате послевоенной реконструкции центральная часть города преимущественно в районе ул. Ленина была застроена 2-3-5-этажными зданиями. На пересечении ул. Ленина - Копыльской (район бывшей торговой площади) сформировался административно-общественный центр города. Несмотря на значительные утраты, в центральной части Слуцка сохранились элементы планировочной структуры, формировавшиеся на протяжении всего периода развития города, начиная с XII века и далее - на протяжении XV - XVIII веков и второй пол. XIX века [1, с.11-27].

Если говорить о структуре города, то наиболее полно Слуцк описывает в своих трудах Чантурии Ю. В. [2], который его иллюстрирует, как тип ренессансных городов крепостей, отличавшихся овальным планом в форме эллипса, приближающийся к правильному кругу. Кроме характера формы плана существует общая цитадель, включенная в линию укреплений. Цитадель Слуцка (та называемый Новый замок) носила исключительно утилитарную военно-оборонительную функцию, а главная резиденция магната находилась на внутри крепостной селитебной территории, в пределах древнерусского окольного города. Квадратный в плане Новый замок с четырьмя бастионами по углам, выполненный по европейским образцам, был усилен средневековым приемом – деревянными башнями с бастионами. В Слуцке цитадель размещалась в крайней восточной части пояса укреплений со стороны наиболее вероятного нападения. В результате перепланировки жилой территории пространственная организация законченный вид получила только мощная кольцевая система оборонительных сооружений, а селитебная зона реконструирована по законам регулярности наполовину.

Стилевая принадлежность планировки внутренней территории Слуцка - до ренессансная. Широкомасштабное оборонительное строительство Слуцка осуществилось в последней четверти XVI в. Поселение, развившееся на р. Случь вокруг устья малой реки Бычок, до реконструкции имело свойственную восточнославянским городам структуру и включало системы улиц разных типов. По картографическим документам конца XVIII и начала XIX в. выявлено, что территория мыса, основного посада древнего города не подверглась преобразованию и обладала веерно-дуговой планировкой [2, с.129].

Художественный замысел планировочного каркаса имел средневековые творческие истоки: четыре основные магистрали, ведущие к южным, юго-западным и северо-западным воротам и цитадели. Композиционная схема указанных магистралей усиливалась следующими особенностями: юго-западный луч был направлен на торговые лавки или корчму на северо-

восточной стороне рынка. Северо-западная магистраль зрительно завершалась постройками мануфактуры персидских поясов в квартале со старым дворцом Радзивиллов, а с другой стороны – брамой городских укреплений, ведущая к цитадели магистраль – церковь Ильинского монастыря, а ось южной магистрали пересекала посередине корпус торговых рядов. Очевиден объединяющий художественный прием: ориентация трассы на доминанту или точку геометрического построения, находящиеся вне застройки самой магистрали [2, с.129].

На большей части левобережья размеры кварталов постепенно уменьшались по направлению от схемо образующих магистралей к поясу укреплений, формируя убывающий ритм ячеек уличной сети. В предполагаемой реконструкции плана место рыночной площади определено гипотетически, исходя из целесообразности расположения торгового в серединной части района в удобной связи с городской брамой, а также из традиции формирования площади перед иезуитским коллегиумом и возле дворца магната.

В советское время город застраивался согласно генпланов 1940, 1948 годов архитекторами: Парсадановым, Сушицем, Вайбовичем, Сидельниковым и др.

Особого внимания заслуживают предложения по разработке генерального плана города Слуцка в советское время архитектором Георгием Парсадановым.

Рис. 5. Фрагмент штампа генерального плана Слуцка

Из пояснительной записки к проекту удалось узнать немного. В 1936 году было построено здание райисполкома (старое). В 1939-ом – началось строительство Дома культуры на месте детинца. Но полностью реконструкцию города провести не удалось – началась Великая Отечественная война. В ходе боевых действий в городе было разрушено 14 каменных и 1341 деревянное здание. В городе не было водопровода и канализации.

Планировалось восстановить следующие объекты, разрушенные в годы войны 1941-1945 гг.. Учительский институт на ул. Пролетарской (здание бывшего коммерческого училища на нынешней территории Консервного завода); школу на ул. Комсомольской (Гимназия №1); баню на ул. Революционной; одноэтажное здание Райпромкомбината по ул. Урицкого; здание столовой по ул. Комсомольской; кирпичное здание на ул. Пролетарской, двухэтажные каменные ясли на этой же улице и одноэтажное здание Военторга.

1-ое кольцо,

2-е кольцо

3-е кольцо

Рис. 6. план Слуцка Г.А. Парсаданова – явно выраженная радиально-кольцевая планировка города. (слева –направо 1-ое кольцо, 2-е кольцо, 3-е кольцо)

Можно насчитать как минимум 3 полных или почти полных кольца улиц и радиально расходящиеся улицы, визуальный центр которых находится в районе впадения притока Бычок в реку Случь.

«**Первое кольцо**» состоит из двух улиц, идущих параллельно. Пролегают они по нынешней ул. Корзуна, далее – по Зимней, пересекают ул. Красноармейскую, р. Случь и выходят слева от Литейно-механического завода (теперь РУП «Слуцкий завод «Эмальпосуда») огибают его по 1-му Красноармейскому переулку и выходят на ул. Р. Люксембург (параллельная идет ул. Плиева).

«**Второе кольцо**», большего диаметра планировалось начать в районе Стоматологической поликлиники Слуцкой центральной районной больницы далее по прямой, пересекая ул. Социалистическую и р. Случь, с выходом в район 2-го Комсомольского переулку и потом по 1-ому и 2-ому переулкам Чапаева на ул. Строителей по 1-ому переулку 14-ти Партизан.

«**Третье кольцо**» начиналось бы от угла городского кладбища на ул. 14-ти Партизан, где начинается аллея к входу на мемориальный комплекс и перекрёсток с ул. Зеленой. Далее должна была быть проложена прямая дорога к ул. Косберга. Улица Косберга должна была удлиниться вплоть до 3-го Красноармейского переулку. Переулку, в свою очередь, должен был тоже вырасти в длину, пересечь р. Случь, и далее по пойме реки (почти по границе города с д. Ячево) новая дорога должна была выйти на 2-ой переулку Чапаева [5]. Настоящим планам не удалось осуществиться в полном объеме.

Несмотря на большие утраты в настоящее время в планировочной структуре Слуцка сохранились фрагменты исторического плана города.

Кроме объектов, включенных в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, в Слуцке дополнительно определены объекты, представляющие интерес в историческом, архитектурном и культурном плане. К ним относятся: здание бывшего бернардинского монастыря (ул. Красноармейская, 2), здание бывшей мужской гимназии (ул. Комсомольская, 7), бывшее духовное училище (ул. Виленская, 45), Дом культуры (ул. Софии Слуцкой, 1). Указанные объекты после проведения дополнительных исследований могут быть рекомендованы к включению в Государственный список историко-культурных ценностей РБ [1, с.25].

В настоящее время в Слуцке разработан и утвержден проект зон охраны историко-культурной ценности - "Здание бывшего дома дворянского собрания по ул. Ленина, 171 в г. Слуцке Минской области" (постановление Министерства культуры Республики Беларусь от 10.12.2012 № 85)

Рис. 7. Здание бывшего дома дворянского собрания по ул. Ленина, 171 в г. Слуцке

Для других историко-культурных ценностей на стадии генерального плана зоны охраны не проектируются (в связи с мелким масштабом), а только резервируются территории, которые будут учитываться и могут уточняться на последующих этапах детального проектирования [1,с.27].

Поэтому применение технологий наземного лазерного сканирования и фотограмметрии позволят наиболее детально провести. Значение исторического района в структуре общегородского центра и города в целом в Слуцке велико: наибольшую ценность представляет историческая планировочная структура центральной части города, включая район городища, где находился Верхний замок, часть территории бывшего Старого и Нового города и бывшего предместья Тройчаны (территория в границах улиц 4-я Трудовая - Комсомольская - левый берег р. Случь - ул. Виленская - Ленина, включая застройку ул. Копыльской), а также фрагменты исторической застройки, сохранившейся вдоль ул. Ленина, Комсомольской, Красноармейской и Виленской.

Несмотря на значительные утраты, в центральной части Слуцка сохранились элементы планировочной структуры, формировавшиеся на протяжении всего периода развития города, начиная с XII века и далее - на протяжении XV - XVIII веков и второй пол. XIX века. Это часть бывшего Старого и Нового города (включая район городища) и бывшего предместья Тройчаны (территория в границах улиц 4-я Трудовая - Комсомольская - левый берег р. Случь - ул. Виленская - Ленина, включая застройку ул. Копыльской), которая представляет градостроительную ценность, а также фрагменты сохранившейся исторической застройки. Таким образом, несмотря на большие утраты в настоящее время в планировочной структуре Слуцка сохранились фрагменты исторического плана города.

Рис. 8. Схема генерального плана Слуцка 2017год [8].

Существующее функциональное зонирование территории района отражено в генеральном плане Слуцка 2017 года, где дополнительно зарезервированы территории, необходимые для охраны историко-культурных ценностей, сохранения исторической планировочной структуры и рядовой исторической застройки. В том числе:

- территории вокруг историко-культурных ценностей, резервируемые под охранную зону;
- территории, резервируемые под зоны регулирования застройки, для которых предлагается следующий режим: для территорий 1-ого режима ("А") рекомендуется реконструкция существующей застройки и новое строительство не выше 1 этажа с мансардой - 2 этажей, для территорий 2-ого режима ("Б") - не выше трех этажей, а также сохранение исторической планировочной структуры на территории, ограниченной улицами 4-я Трудовая - Комсомольская - пер. Толстого - ул. Р. Люксембург, 3-я Трудовая - ул. Виленская - Ленина (включая ул. Копыльскую и Кононовича) и район ул. Социалистической;

Рис. 9. Схема генерального плана Слуцка 2017год улиц Магистральная и Чехова [8].

- территории, резервируемые под зоны охраны ландшафта (пойма рек Случь и Бычок в пределах центральной части города, зеленая зона в районе ул. Монахова, территория кладбища по ул. 14 Партизан);

Рис. 10. Схема генерального плана Слуцка 2017год улиц Проектируемая 13, 18 [8].

- территория, резервируемая под зону охраны культурного слоя (территория городища на правом берегу р. Случь, между улицами Пионерской, Виленской и Ленина) [1].

Пространственно-планировочными особенностями застройки (тип, масштаб, этажность, плотность), а также ее капитальности, в центральной части города, являются: сконцентрированная малоэтажная застройка 4-5-ми домами довольно малой плотности. В центральной части города сохранились примеры малоэтажной индивидуальной деревянной застройки, которая была характерна для Слуцка в конце XIX - нач. XX века. Примеры такой застройки расположены вдоль ул. Виленской, Железнодорожной, 2-ого пер. К.Либкнехта, ул. 14 Партизан. Эта рядовая историческая застройка сохраняет и передает атмосферу города конца XIX - нач. XX века.

Перспектива развития всей системы общегородского центра Слуцка должна учитывать развитие архитектурно-пространственной композиции города во взаимосвязи с развитием общей градостроительной системы [1, с. 18].

В ноябре 2017 года проводилось общественное обсуждение корректировки генерального плана Слуцка по развитию города и инфраструктуры. Современный генеральный план рассчитан до 2030 года и будет реализован в два этапа: с 2017 года по 2025 год и с 2025 года по 2030 год [8].

Анализ генерального плана показывает, что основная застройка велась вдоль улиц, которые являются въездом в город со стороны Минска и Бобруйска, что определило его протяженность с запада на восток. Основные улицы - Ленина, Копыльская, М.Богдановича, Виленская, 14 Партизан, являются продолжением въездных дорог. Планировочная структура - радиально-кольцевая в центре, к ней прилегают районы с прямоугольной системой кварталов.

Главная планировочная ось современного города - ул. Ленина, застроена преимущественно 2-3-5-этажными домами. На пересечении ул. Ленина - Копыльской сложился административно-общественный центр города. Помимо административных зданий здесь построены 3-4-этажные жилые дома с объектами торговли и обслуживания.

Генеральным планом предусматривается сохранение сложившейся планировочной структуры с дополнением недостающих элементов каркаса для обеспечения более прочных

связей между функциональными зонами города, а также для обслуживания районов нового жилищного строительства.

Это планируется осуществить за счёт формирования единого иерархически структурированного планировочного каркаса городской инфраструктуры, реконструкции основных улиц для увеличения пропускной способности (Ленина, Магистральная, 14 Партизан, М. Богдановича, Виленская, Солигорская, Комсомольская, Вечеркевича, Тройчанская и др.), дублирования основных транспортных направлений.

Внутри исторического центра города планируется создать бестранспортные зоны, при этом особое внимание будет уделено развитию пешеходной и велосипедной инфраструктуры. В качестве основных планировочных элементов жилой застройки будут использоваться микрорайоны и кварталы. Усадебную застройку генеральным планом предлагается размещать в южной части города в районе населенного пункта Новодворцы, а на втором этапе – в районе нового усадебного строительства по улице Вязковой н.п. Новодворцы.

Заключение. Таким образом можно констатировать, что знание закономерностей развития градостроительства малых и средних городов Центральной Беларуси помимо его научного значения способствует их потенциальной прикладной применимости. Нерегулярные планировочные структуры образуют типологию по конфигурации уличной сети, во многом единую для всех восточнославянских земель, и разделяются на нецентрические и центрические. Нецентрические, или порядковые планировки – это одноуличная, поперечно-осевая, двухуличная, Т образная, крестовидная, рядовая, пере крестная, прямоугольно-прямолинейная. Центрические – веерно-дуговая (на примере Слуцка), веерно полукольцевая, веерно-дуговая ветвистая, веерно-полукольцевая ветвистая.

Структурно-планировочные и композиционные свойства пространственной организации городских поселений могут использоваться в практике реконструкции, при решении проблем охраны и использования культурного наследия, формирования регионального своеобразия и индивидуальности городской среды. Использование этих свойств важно в градостроительном и объемном архитектурном проектировании, при разработке генеральных планов поселений, детальных планов их центров и других районов, историко-архитектурных и инженерных обоснований регенерации исторической застройки (или проектов регенерации), а также проектов реконструкции и реставрации архитектурных комплексов и отдельных сооружений, проектов новых зданий [7, с.39].

Литература:

1. 28.16-00.ОП Генеральный план г. Слуцка Минской области. Корректировка. Основные положения. Инв. № 37665-10.2017. Пояснительная записка; 28.16-00. ГМ-3 Генеральный план г. Слуцка Минской области. Корректировка.
2. Чантурия, Ю. В. Градостроительное искусство Беларуси второй половины XVI – первой половины XIX.: Средневековое наследие, Ренессанс, барокко, классицизм / Ю. В. Чантурия // – Мн.: Бел. Наука, 2005, 375 с.
3. Волков, М.А., Слуцк на старых планах/ М.А. Волков// науч. Ред. Д.В. Лисейчиков. – Минск : Беларусь, 2017. – 159с. : ил.
4. Паринелло, С., Максимова С.В., Современные методы архитектурного обследования городской среды: [монография]. / С. Паринелло, С.В. Максимова : М-во образования Росс. Федерации, РФ. Пермский Нац. Иссл. Политех. Ун-т - Пермь, 2015. – 122 с.
5. National Library of Belarus [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://brest.rsek.nlb.by/cgi-bin/koha/opacsearch.pl?idx=au,wrld&q> – Дата доступа: 04.04.2025.
6. Аналитический отчет о реализации в 2016-2017 гг. Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года